

ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИНДА АМАЛАГА ОШИРАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ.

Турсункулов М.

Мустакил изланувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18618178>

Аннотация. Мазкур мақолада ёш футболчиларнинг жамоавий техник тактик ҳаракатларини ривожлантириши бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калим сўзлар: футболчи, техник, тактик, жамоа, сигнал, дарвоза, югуришлар.

Ушбу бўлилимда тажриба ва назорат гуруҳи футболчиларининг тажрибадан олдин ва кейин мусобақа фаолияти кўрсаткичлари келтирилган. Дастлаб назорат гуруҳи сифатида танланган “Чозк” жамоасининг натижалари таҳлил қиламиз. Жамоа аъзолари 10 та учрашуви кузатилиб қуйидаги натижалар олинди. “Бу натижа ўртача бир учрашувда (X) 524 маротабани ташкил қилди. Жамоа аъзолари ўртача бир учрашувда 0,67 % сарадорликни қайд этишди. Тўп узатишларда ўйин мобайнида ўртача 38 (0,87%) маротаба орқага, 81 (70%) маротаба ёнга, 94 (0,60%) маротаба олдинга ва олдинга ҳаракатланаётган ўйинчига 37 (0,48%) тўп узатишларни амалга оширишган. Тўп узатишда самарадорлик коэффициенти натижаси олинган ва ҳаракатланаётган ўйинчига етказиб бериш ҳаракатларида камлигини аниқланди. Тўпни рақибдан олиб қўйишда 59 та, СК% – 0,60%, рақибни алдаб ўтиш – 57 та, СК% – 0,63%, тўпни олиб юришларда 55 та, СК%–0,85%, рақибга нисбатан илгариллик қилишда 52 та СК%–0,59%, тўпни бош билан ўйнаш – 44 та СК%–0,60%, рақиб дарвозаси томон зарба беришларда – бош билан зарбалар 7 та, СК%–0,45% ни ташкил этган.

Ўйинчиларни Ҳаракатлари	Машқларни амалга ошириш вазифалари
Химоя вазиятларида гуруҳли ва индивидуал ҳаракатларни қайта тузиш	2x40 ўлчамдаги тўртта кичик дарвозадан иборат ўйин. Тўп “ўз” футболчиларидан бирининг таклифидан сўнг рақиб майдонининг ярмида бир-бирларига узатилади. Тўпга эгалик қиладиган жамоага барча ўйинчиларнинг “бегона” зонасига ўтгандан сўнг ҳужум ҳаракатларини бажаришга рухсат берилади. Тўп эгаллаган жамоа дарвозаларга тўп киритишга уринадилар. ҳимояланувчи жамоа тўпни эгаллашга уриниб эгаллаб олган заҳот кейинги жамоа химоя ҳаракатларини амалга оширади.
Ҳимоя ҳаракатларини яратишда гуруҳ ҳаракати	11x11 иккита дарвозага ўйин ўйин. Ҳужум тугагандан ёки унинг бузилишидан сўнг, жамоа майдоннинг “ўз” ярмига чекнади ва ўйин майдонининг аввал маълум бўлган зоналарини тўсиб қўяди
<u>Тўпни қабул қилишда комбинациялашган ҳаракатлар</u>	11x11 ўйинчининг иккита дарвозада ўйин. Агар 1 жамоанинг ҳужуми бартараф етилса, учта ўйинчи 2 гуруҳ ҳужумини ривожланишига тўсқинлик қилади; қолган футболчилар майдоннинг “ўз” ярмига қайтишади. Майдоннинг “бегона” майдонига қайтган футболчилар тўп билан муомала қилиш учун курашга киришадилар.
<u>Тўпни қабул қилишда ўйин ҳаракатларини бажариш учун индивидуал ва жамоавий ҳаракатлар</u>	1,2,3,4 жамоалар 2 та кичик майдончада 5x5 ўйин (ҳар бири ҳар бирига қарши). Жамоалар сизилдан сўнг тўпни бир тегинишда бир-бирларига узатадилар. Ҳар сигналда тўпни ўтирган ҳолатда, орқа билан узатишга ўтишлари лозим.

1 - жадвал.

Тажириба гуруҳи футболчи футболчининг ўқув машғулотларига тадбиқ қилинган техник –тактик ҳаракатларни координацион мураккаблик даражасини ошириган ҳолда тадбиқ қилинган машқлар мажмуаси

Оёқда берилган зарбалар сони ўртача бир учрашувда 10 маротабани ташкил қилиб самарадорлик 0,50% ни ташкил этгани маълум бўлди.

Жамоавий техник тактик ҳаракатлардаги ўсиш атига 1 % ни ташкил этган.

“Дўстлик ” жамоаси футболчи футболчининг жами 11 та учрашуви кузатиб таҳлил қилинганда улар 6134 та жтtx бажаришган. Бу кўрсткич ўртача (X) бир ўйинда 558 маротабани ташкил этди. Жами ҳаракатлар самарадорлиги 0,75% ни ташкил этгани маълум бўлди. Жамоа аъзолари тўпни узатишларда 24 (ск%-0,90%) маротаба орқага, 76 (ск%-0,78%) маротаба ёнга, 103 (ск%-0,66%) маротаба олдинга ва олдинга ҳаракатланаётган ўйинчига 51 (62%) тўп узатишларни амалга оширишган.

Тўпни рақибдан олиб қўйишда 64 та, СК% – 0,66%, рақибни алдаб ўтиш – 47 та, СК% –0,72%, тўпни олиб юришларда 55 та,СК%-0,84%, рақибга нисбатан илгариллик қилишда 58 та СК%-0,62 %, тўпни бош билан ўйнаш –46 та СК%-0,64%, рақиб дарвозаси томон зарба беришларда – бош билан зарбалар 14та, СК%-0,54% ни ташкил этган.

2-жадвал.

Тадқиқот ва назорат гуруҳи футболчиларнинг тажирибадан кейин нисбий ва абсолют ўсиш кўрсаткичлари

ТТХ		Орқага тўп узатиш	ёнга тўп узатиш	олдинга тўп узатиш	Ҳаракатдаги шериқка тўп узатиш	Тўпни олиб қўйиш	Рақибни алдаб ўтиш	Тўпни олиб юриш	Рақибга нисбатан тўпни илгари эгаллик қилиш	Бош билан ўйнаш	Бош билан зарба	Оёқ билан зарба	жами
Чозк													
Тб	Жам	31	92	93	65	57	48	54	41	28	7	8	524
То	иТТ Ҳ	34	82	94	42	59	57	55	52	44	7	11	495
Тб	СК	86,2 1	64,84	60,8 7	46,8 8	60,7 1	66,6 7	82,3 5	54,0 5	61,5 4	50	42,8 6	0,66
То	%	87,8 8	70,67	60,7 1	49,6 5	59,0 9	62,3 6	85,6 4	59,7 0	60	45,4 6	50	0,67
Дўстлик													
Тб	Жам	24	86	93	57	48	43	38	44	46	9	9	511
То	иТТ Ҳ	24	716	103	51	64	51	55	58	46	14	16	558
Тб	СК	83,3 3	66,28	59,1 4	52,6 3	58,3 3	60,4 7	81,5 8	52,2 7	58,7 0	44,4 4	44,4 4	0,62
То	%	90	78,87	66	68,4 2	66,1 3	72,3 4	84,9 1	62,5	64,2 9	54,5 5	58,3 3	0,75

Ва ниҳоят зарба бериш ҳаракатлари натижалари тахлили шуни кўрсатдики бош билан зарба бериш назорат гуруҳида -9,08%га тадқиқот гуруҳида 22,75%га ўзгарган.

Оёқда берилган зарбалар назорат гуруҳида 16,6% га ўзгариш кузатилиб, тадқиқот гуруҳида 31,26 % га ўзгарганлиги маълум бўлди.

Тадқиқот сўнгида олинган натижалардан кўриниб турибдики тадқиқот гуруҳида тадбиқ қилинган дастур жамоавий техник-тактик ҳаракатларни бажариш самарадорлигига ҳам катта таъсир этган. Назорат гуруҳи футболчилари натижаларида маълум даражада ўсиш қайд этилган амма бу кўрсаткич тадқиқот гуруҳи натижаларидан кескин фарк қилиши маълум бўлди.

Ёш футболчиларнинг координацион қобилиятлари даражасини аниқлашда махсус тестларни бажариш кўрсаткичлари ва ўйин вазиятларидаги кўрсаткичлари тахлили кўпгина футболчида қониқарли даражада эмаслиги кузатилди. Бунинг аҳамияти ўлароқ ёш футболчиларнинг махсус координацион қобилиятларини такомиллаштириш бўйича тажрибавий дастур ишлаб чиқилди..

Тажриба йўли орқали футболчиларнинг координацион қобилиятларини такомиллаштириш методикасини ишлаб чиқишда қуйидаги масалалар инобатга олинди:

- йиллик цикл босқичларида машғулотлар, ўйинлар сони ва танафуслар сони;

- йиллик циклни тайёргарлик ва мусобақа босқичларида бажарилган машғулот юқламалари ҳажми ҳамда миқдори;

Тадбиқ қилинган воситаларни умумий ва махсус кўринишда амплуалар бўйича тақсимлаш орқали техник тактик ҳаракатлар самарадорлигида сўзиларли ўсиш кузатилди.

Воситаларни тавсия этилган ҳолда тасимлаш ва таъсир этиш даражалари бўйича тадбиқ иқилиш ўйин вазиятларини моделлаштириш орвали катта самара бериши амалда исботланди. Тайёргарлик даврининг турли босқичларининг вазифалари асосида воситаларни такомиллаштириш ва умумийдан махсусга қараб тўғри йўналтириш амалга оширилиб бу жараён футболчиларнинг ўқув машғулот жараёнида координацион қобилиятларни такомиллаштириш жараёнини тартибга солиш масаласини самарали ҳал этиш имконини берди.

Тадқиқот сўнгида олинган натижалардан кўриниб турибдики тадқиқот гуруҳида тадбиқ қилинган дастур жамоавий техник-тактик ҳаракатларни бажариш самарадорлигига ҳам катта таъсир этган. Назорат гуруҳи футболчилари натижаларида маълум даражада ўсиш қайд этилган аммо бу кўрсаткич тадқиқот гуруҳи натижаларидан кескин фарк қилиши маълум бўлди.

Фойдалдинлган адабиётлар

1. Лисенчук Г.А. Направления дальнейшего совершенствования технологии управления в футболе / Г.А.Лисенчук // Олимпийский спорт и спорт для всех: Тез. докл. IX Межд. научн. конгресса. - Киев, 2004. - С. 380.
2. Макаров, Ю.М. Особенности физической подготовки юных футболистов 9-10 лет на этапе предварительной подготовки / Ю.М. Макаров, Е.Д. Нистратов, Н.И. Лавриненко // Спортивные игры в физическом воспитании и спорте: матер. Междунар. науч.-практ. конф. (Смоленск, 24-26 декабря 2002 г.); под общ. ред. О.Е. Лихачева. - Смоленск, 2002. - 372 с.
3. Марьянович, А. Основы технологии работы в начальном периоде тренировок юных футболистов в возрасте от 6 до 11 лет / А. Марьянович // Актуальные проблемы

- современного футбола: сб. науч. тр., посвящ. 25-летию кафедры теории и методики футбола и регби. - Краснодар. - 2011. - С. 24-29.
4. Матвеев Л.П. Модельно-целевой подход к построению спортивной подготовки (статья первая и статья вторая) //Теория и практика физической культуры. - М., 2000.- №3. - С. 26-28.
 5. Нистратов Е.Л. Длительность интервалов отдыха между повторными упражнениями в различных зонах относительной мощности у юных футболистов 15-16 лет / Е.Л.Нистратов, Н.И.Лавриненко, Ю.М.Макаров // Физическая культура, образование, здоровье: Между нар. сб. ст. науч.-практконф. - Вел. Луки: ВЛГИФК, 2002. - С. 128-132.